

7. *Холодный Н.Г.* Мысли натуралиста о природе и человеке // Избранные труды. Киев: Наукова думка, 1982. 332 с.

Referenses

1. *Aksenov G.P.* The third synthesis of space // Philosophy of Russian cosmism. M.: New Millennium Foundation, 1996. P. 181—196.
2. *Bulgakov S.N.* Philosophy of Economy. M.: Institute of Russian Civilization, 2009. 464 p.
3. *Giddens E.* The Elusive world: how globalization is changing our lives. M.: The Whole World, 2004. 120 p.
4. *Murzanova L.A.* The concept of neoconservatism in social philosophy. Dis. ... cand. of philos. sciences. SPb., 2018. 312 p.
5. *Osipov Yu.M.* Worldview as a Decisive Factor // Philosophy of Economy. 2024. № 3. P. 13—17.
6. *Rakhshmir P.Y.* Conservatism in the modern world // Universal history: discussions, new approaches. Is. 1. M.: Nauka Publ., 1989. P. 200—212.
7. *Kholodny N.G.* Thoughts of a naturalist about nature and man // Selected works. Kiev: Naukova dumka, 1982. 332 p.

М.Ю. ПАВЛОВ

Эссе о перспективах искусственного интеллекта, математического моделирования и «живой» математики*

Аннотация. В эссе исследуются пределы замещения естественного интеллекта искусственным интеллектом (ИИ) в контексте технейрореволюции. Автор анализирует ключевые противоречия между биологическим и технократическим интеллектом, опираясь на концепции «незаменимого труда» (А. Фриман), слабого и сильного

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Павлов М.Ю. Эссе о перспективах искусственного интеллекта, математического моделирования и «живой» математики // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 37—48. DOI:

ИИ (Дж. Сёрл), а также исторические параллели (луддизм, кризисы технологических экспансий).

Подчеркивается, что ИИ, несмотря на прогресс, остается функциональным «протезом», неспособным к подлинному творчеству, самовоспроизводству или преодолению энтропии без поддержки живых систем. Особое внимание уделено фундаментальным ограничениям ИИ, включая различия в принципах обработки и хранения информации (сугубо электрические vs химические и квантовые механизмы у живых организмов), а также гипотетической «живой математике», способной моделировать креативные процессы.

Делается вывод о невозможности полного вытеснения человека машиной из-за уникальной способности биологических систем к творчеству и созданию принципиально нового. В перспективе масштабные аварии ИИ могут привести к регуляторным ограничениям, аналогичным историческим прецедентам (например, атомной энергетике). Статья приглашает к дискуссии о будущем человека и технократии.

Ключевые слова: искусственный интеллект, технотрансформация, заменяемый труд, креативность, энтропия, трансгуманизм, живая математика.

Abstract. The essay explores the limits of substituting artificial intelligence (AI) for natural intelligence in the context of a technoneurological revolution. The author analyzes the key contradictions between biological and technocratic intelligence, relying on the concepts of «irreplaceable labor» (A. Freeman), weak and strong AI (J. Searle), as well as historical parallels (Luddism, crises of technological expansion).

It is emphasized that AI, despite progress, remains a functional «prosthesis» incapable of genuine creativity, self-reproduction or overcoming entropy without the support of living systems. Particular attention is paid to the fundamental limitations of AI, including differences in the principles of information processing and storage (purely electrical vs. chemical and quantum mechanisms in living organisms), as well as hypothetical «living mathematics» capable of modeling creative processes.

It is concluded that it is impossible to completely displace a person with a machine due to the unique ability of biological systems to create creativity and create a fundamentally new one. In the future, large-scale

AI accidents can lead to regulatory restrictions similar to historical precedents (for example, nuclear energy). The article invites discussion about the future of man and technocracy.

Keywords: artificial intelligence, technoneuro revolution, irreplaceable labor, creativity, entropy, transhumanism, living mathematics.

УДК 007; 008
ББК 65в

Технейрореволюция ставит на повестку дня вопрос соотношения искусственного интеллекта и интеллекта естественного, а также соотношения живого и неживого, технократического и биологического. Философия хозяйства, прежде всего в лице ее виднейшего современного представителя, основателя одноименной научной школы — Ю.М. Осипова, обоснованно выражает тревогу: «Кажется, уже и последней, научно-технической революцией — нейро-кибергенно-технологической, которая в силу своей пересотворенческой направленности уже непосредственно на человека как вида — от отношений между людьми и обустройства социума до переделки сознания, интеллекта, мышления и даже самого человеческого организма — камня на камне не оставит от всего сразу: от человека как человека, превратив его в постчеловека (того же киборга), от социума, превратив его в некую виртуальную паутину (сеть), от экономики с ее деньгами, капиталами, банками, сделав ее цифротехносетью, от цивилизации с ее государствами, правом, судами, превратив все это в оцифрованное счетно-решающее поле, и вослед всему этому от образования с его учителями и учениками, студентами и профессорами, от здравоохранения с его врачевателями и пациентами, от культуры с ее высокими гуманитарными критериями, от воззренческой науки, размыслительной философии, глубокомысленного богословия, не говоря об инотронной метафизике, даже от наполненной солдатами армии, превращенной в большое обезлюденное теле-кибер-механическое чудовище» [7, 15—16].

Успехи искусственного интеллекта (здесь и далее — ИИ) в замещении человека в целом ряде профессий лишь подтверждают известный тезис К. Маркса и Ф. Энгельса о превращении человека в

функцию. В функцию капитала, прежде всего в качестве функции машины: «Вследствие возрастающего применения машин и разделения труда, труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится простым придатком машины, от него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы» [6, 430]. Однако есть и предел замещения человека машиной и власти машины над человеком. А. Фриман выделяет такую категорию, как «незаменимый» труд [9], т. е. труд, который невозможно заменить капиталом — машиной, автоматом. Незаменимый труд — это креативный, или творческий, труд. Подлинно творческий. Согласно терминологии Р. Флориды, это «ядро» креативного класса [3].

По аналогии с «Тестом Тьюринга» (который проверяет, машина или человек ведет диалог, т. е. искусственный интеллект или естественный интеллект) можно ввести «Тест Фримана» на определение, подлинно ли творческий, подлинно ли креативный это труд или нет, посредством замены данного вида труда машиной. Если тот или иной труд способна выполнить машина, полностью заменив человека в профессиональной деятельности (т. е. можно уволить человека и вместо него поставить на службу машину), труд является заменяемым. Таким образом, противоречие между трудом и капиталом, вопреки прогнозам, по всей видимости, так и не будет до конца снято в рамках капиталистической системы: «ни для кого нет тайны в том, что капитализм, независимо от его стадии развития, характеризуется фундаментальным противоречием между трудом и капиталом, на которое указывали еще марксисты XIX века» [1, 184].

В условиях технореволюции в связи с вытеснением человека системами ИИ возникает вопрос, важный для каждого человека: не произойдет ли окончательного вытеснения человека машиной? Попробуем в рамках данной статьи ответить на этот вопрос.

1. Что касается замены биологического технократическим именно в биологической среде, здесь технократическое не способно даже на свое простое воспроизводство, не говоря уже о расширенном. То есть технократические объекты не могут устойчиво существовать без поддержки биологическим миром, прежде всего такими

представителями биологического мира, как люди. Технократические системы не могут даже просто сохранить себя без помощи биологических систем.

Любая технократическая система подвержена энтропии, а единственный вид материи, способный противостоять энтропии — это живая материя. Технократические системы, по большому счету, не способны к самовосстановлению¹, саморемонту, не говоря уже о самосовершенствовании. Как и в случае со многими другими изобретениями, человечество склонно переоценивать их значимость, недооценивая свои собственные способности и возможности: «Очевидная дисгармония существующего мироустройства разительно диссонирует с исключительным совершенством устройства любого из нас» [5, 212].

Напомним, что еще полвека назад человечество обсуждало перспективы расселения в Солнечной системе, масштабные межзвездные перелеты и первые экспедиции в соседнюю галактику — все это должно было произойти уже в наши годы. Но, как это многократно повторялось в истории, технологический оптимизм типа «И на Марсе будут яблони цвести» оказывался совершенно преждевременным. Впрочем, как и технологический пессимизм: ведь тот же SkyNet должен был захватить Землю еще несколько десятилетий назад.

2. Если мы обратимся к истории, то обнаружим в ней почти забытую дискуссию 200-летней давности, удивительно похожую на современную. В 1828 г. Ф. Вёлер впервые в истории синтезировал органическое вещество — мочевину. Казалось бы, еще совсем немного, еще чуть-чуть, и человечество научится синтезировать (именно синтезировать, а не выращивать) живую материю, сможет создавать живое из мертвого или хотя бы оживлять умерших. Увы,

¹ Как правило, заявления производителей о «самовосстановлении» техники означают лишь то, что система способна сама вернуться к заводским установкам или же заменить поврежденный модуль на новый, полученный с завода. Очевидно, что технократическая система при этом остается зависимой от завода-изготовителя, и с серьезными или нестандартными повреждениями во многих случаях уже не способна справиться без посторонней помощи.

но человечество по-прежнему способно лишь создавать живое из живого, несмотря на колоссальные успехи органической химии, генной инженерии. Даже теорию абиогенеза экспериментально доказать (или хотя бы подтвердить) науке пока так и не удалось.

В этой связи особый интерес представляет деление ИИ одним из авторитетнейших его исследователей Дж. Сёрлом на слабый и сильный [12]. Сёрл использует аналогию с «китайской комнатой»: находящийся в ней знает алгоритмы, по которым следует двигать блоки так, чтобы составлять из них тексты на китайском языке, но не знает иероглифов и их последовательностей. В результате ИИ обучается не мышлению, а автоматизму в составлении сочетаний из блоков, не понимая их смысла и сути. Для такой деятельности нет необходимости обладать сознанием, это может делать автомат. Сёрл считает, что современный ему (и нам) ИИ — слабый. И ставит под сомнение, что сильный ИИ (обладающий сознанием, способный к самостоятельному мышлению) вообще появится [12].

Заметим, что эта аналогия применима и для понимания процесса синтеза органических веществ. Человечество, не понимая сути органической материи, не вступая с ней в диалог (не распредмечивая ее), по сути, просто переставляет ее блоки. В то же время, возможно, что органическая материя также обладает сознанием. Польский философ С. Лем (больше известный своими научно-техническими произведениями) выдвинул немало гипотез относительно развития естественного и искусственного интеллекта. Это и разумный океан («Солярис»), и эволюция технократических систем в направлении создания нанороботов, способных объединяться в более сложные и обладающие колоссальной мощностью техносистемы («Непобедимый», «Мир на Земле»).

Также можно отметить, что развитие ИИ больше похоже на развитие индустрии «протезов» интеллекта, когда моделируются не сами принципы работы, а лишь функциональные возможности. Делая более совершенные протезы, напрасно надеяться на то, что со временем удастся их сделать настолько близкими к оригиналу, что

будет «угадано» устройство оригинала. Как и в случае с органической химией, развитие синтеза может идти совершенно другим путем.

3. Также обратимся к истории. Луддиты, в традиционной трактовке, разделяемой многими историками в качестве основной, больше всего боялись, что их заменят машины. Если же вникнуть более глубоко в данное явление, луддизм был вовсе не так прост. Если обратиться к примеру современной Индии, где развито ремесло, можно увидеть всю сложность и неоднозначность конкуренции между ремеслом и индустриальным производством. Ремесленники, как правило, передают дело своим детям. Ребенок с детства не только наблюдает за процессом, но и постепенно, шаг за шагом, постигает, многократно отработывает все действия ремесленника. При этом на протяжении десятков лет ремесленники работают одними и теми же инструментами. У одного из современных американских писателей в связи с этим есть интересное утверждение (когда главный герой везет девушку к себе домой): человек, ездивший с юного возраста по этой дороге, способен вписаться в ее повороты на любой скорости.

Высочайшее качество (благодаря наработанному «чувству» материала) и абсолютный минимум травматизма — вот преимущества ремесленного производства. Какова цена увечья, полученного вследствие производственной травмы? Луддиты считали, что эта цена настолько высока, что перекрывает всю экономию, достигаемую при индустриальном производстве благодаря повышению производительности труда. Что касается качества, то по-прежнему, несмотря на несколько столетий машинного прогресса, качество хлопка ручной выделки — самое высокое в мире.

По всей видимости, можно провести аналогии и с ИИ: во многих областях ИИ индустриального характера — массовый — вытеснит «ремесло». Однако тексты, картины, музыкальные произведения, фильмы и многое другое, сделанное человеком, будут вне конкуренции по качеству. И что самое тревожное — как и оператор индустриального станка, ИИ будет ошибаться чаще и «дороже», чем в случае человека-«ремесленника». Это неизбежная плата за прогресс.

Помешает ли это развитию и внедрению ИИ? Из истории мы знаем немало примеров, когда экспансия технологий была прекращена волевым решением вследствие масштабных катастроф. Достаточно вспомнить катастрофу «Титаника» (он так и остался в истории самым большим океанским лайнером, поставив «крест» на дальнейшем наращивании размеров плавучих сооружений навсегда или, как минимум, очень надолго), цеппелина «Гинденбург» (также оставшимся в истории как самый большой летательный аппарат), ТУ-144 и «Конкорда» (самых быстрых пассажирских самолетов в истории), аварии на Чернобыльской и Фукусимской АЭС, сильнейшим образом затормозившие расширение атомной энергетики.

Очевидно, что рано или поздно, как только будет ослаблен контроль, ИИ будет способен совершить масштабную аварию, после чего будут приняты ограничительные меры.

4. В последнее время на повестку дня в мире все чаще выносятся вопросы трансгуманизма: «Возникновение искусственного интеллекта, информационных технологий уже открыто поставило вопрос об изменении родовидового статуса человека» [10, 188]. Согласно концепции трансгуманизма, человек — лишь промежуточное звено эволюции. И будущее принадлежит более совершенному ИИ, машинной цивилизации. «Дегуманизация человека и его жизнеотправления не менее сегодня значимое явление, чем порожденная гуманизмом тотальная цифровизация пока еще человеческого, хотя уже и с заметными элементами пост-человечности, бытия» [8, 39]. Считается, что человечество должно пройти так называемую «точку сингулярности», после чего развитие ИИ резко ускорится, он превзойдет возможности естественного интеллекта. Однако, как уже отмечалось, сильного ИИ до сих пор нет. Помимо перечисленных выше ограничений, у ИИ возможны несовместимости фундаментального характера. ИИ работает на электрических принципах. Хотя много говорится о создании квантового компьютера, нечеткой логике, до сих пор нет доказательств, что на основе этих технологий и принципов хотя бы когда-либо будут достигнуты возможности, сопоставимые с потенциальными возможностями естественного интеллекта. Одно из

принципиальных ограничений — это разные схемы работы. ИИ работает благодаря электричеству. Живые системы используют в качестве сигнальных систем электрический ток. Однако, помимо электрических импульсов, используются также химические способы (в частности, так называемые нейромедиаторы — химические вещества, замыкающие определенные нейронные связи, а в случае передачи между поколениями — такие сложные структуры, как молекулы ДНК). Также есть наблюдения, что живые системы могут передавать информацию посредством воды (это также химическое взаимодействие, но несколько иное, поскольку в целом ряде опытов были получены подтверждения того, что вода способна хранить информацию, — другое дело, в какой мере способны «считывать» эту информацию живые системы), а также посредством различных излучений, в том числе и световых лучей [11; 2; 4]. Последнее заслуживает более внимательного рассмотрения. Электронные устройства способны реагировать на лучи света. Однако, учитывая дуалистичную, корпускулярно-волновую природу света, мы не можем утверждать наверняка, что информация передается исключительно квантами света, на которые настроены фотодиоды. В СССР, в США, в Италии проводились эксперименты по дистанционному получению (а также и передаче) информации, которые показали положительные результаты (т. е. что передача информации возможна) даже в полностью экранированных от электромагнитных излучений помещениях, в частности внутри подводной лодки. Хотя эта область (где природа хранит информацию и как ее передает) чрезвычайно мало изучена, есть немало научных экспериментов и выкладок, которые обосновывают, что природа использует способы хранения и передачи информации, почти совсем не изученные современной наукой. К сожалению, данная тема привлекла очень много шарлатанов, заявляющих о своих возможностях «считывать» информацию экстрасенсорными методами, но на деле самым ярким опровержением способностей так называемых «экстрасенсов» является то, что до сих пор ни один из них не выиграл в лотерею достаточно крупную сумму. Хотя биографии очень успешных людей говорят, скорее, в пользу их неординарных способностей по

получению информации: эти люди правильно «угадывали» чрезвычайно маловероятные комбинации. Однако особые ли способности привели к такому результату или же закон больших чисел (на несколько миллионов проигравших, которых «не замечают» так называемые «истории успеха», всегда найдутся считанные единицы выигравших, согласно закону «нормального» распределения Гаусса) — до сих пор ведутся дискуссии. В то же время истории известны феномены Вольфа Мессинга, Эдгара Кейси и многих других людей, сумевших правильно предсказать будущее (это все задокументировано).

5. Обратимся к «Живой математике». А.В. Бузгалин, читая лекция студентам, многократно обращался к еще одной чрезвычайно малоисследованной теме, существенно развивающей современное математическое моделирование — так называемой «живой математике», в которой, в частности, $1 + 1$ не всегда равно 2. Это математика, основанная на принципиально иной аксиоматике. Например, при сложении кошки с мышкой, получатся не два зверя, а всего один, правда сытый. А при сложении кошки с котом зверей будет намного больше, чем два, поскольку появятся котята.

Мне, увы, пока не удалось, найти разработки в данной области. А.В. Бузгалин рассказал, что «живая математика» когда-то давно, много десятков лет назад, изучалась в ЭМШ (экономико-математической школе) экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, но каких-либо подробных сведений об этом пока найти не удастся.

Существующее сегодня математическое моделирование имеет дело с неизменными, неподвижными, «мертвыми» величинами, которые всегда будут оставаться одними и теми же. Даже ИИ, основанный на так называемых «мягких» измерениях и вычислениях, способен лишь выявить больше взаимосвязей и на их основе определить наибольшие вероятности наступления тех или иных событий. Все эконометрические модели замкнуты сами на себя. Они не способны выйти за пределы своего же собственного множества. «Живая» математика, в отличие от традиционного математического моделирова-

ния, способна выходить за эти пределы. Это главная способность человека, выделяющая его из остального мира, — способность к творчеству, креативной деятельности, созданию принципиально нового. И эта способность совершенно недоступна ИИ, который «умеет» лишь рекомбинировать существующее.

Литература

1. *Альпидовская М.Л.* «Последний капитализм»: асимптотическое приближение к пределам // Вопросы политической экономии. 2024. № 1 (37). С. 182—195.
2. *Верин И.Л.* Фундаментальный код // На суше и на море: Сборник. М.: Мысль, 1969. С. 49—54.
3. *Джабборов Д.Б.* Трансформация отношений товарного производства под влиянием креативного труда: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2017. 182 с.
4. *Кузнецов П.Г.* Наука развития Жизни: Сборник трудов. Т. II. Постижение закона. М.: РАЕН, 2015. 460 с.
5. *Маркарян К.В.* Анти-Тьюринг // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 193—216.
6. *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. М., 1955.
7. *Осинов Ю.М.* Российский разворот: от не-России к России и от цифромании к человеку // Философия хозяйства. 2019. № 6 (126). С. 11—21.
8. *Осинов Ю.М., Юдина Т.Н., Купчишина Е.В.* Искусственный интеллект, большие данные как институты экономики нового технологического поколения // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2020. № 4. С. 27—46.
9. *Фриман А.* Сумерки машинокрайического подхода: незаменимый труд и будущее производства // Вопросы политической экономии. 2016. № 1. С. 37—60.
10. *Шулевский Н.Б., Зотова Е.С.* Мир человека в тисках техногенеза // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 178—192.
11. *Mancuso S., Viola A.* Verde brillante: sensibilità e intelligenza del mondo vegetale. Firenze; Milano: Giunti, 2013. 138 p.

12. Searle J. Minds, brains, and programs // Behavioral and brain sciences. 1980. Vol. 3. No 3. P. 417—457. DOI: 10.1017/S0140525X00005756.

References

1. Al'pidovskaya M.L. «Poslednij kapitalizm»: asimptoti-cheskoe priblizhenie k predelam // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2024. № 1 (37). S. 182—195.
2. Verin I.L. Fundamental'nyj kod // Na sushe i na more: Sbornik. M.: Mysl', 1969. S. 49—54.
3. Dzhabborov D.B. Transformaciya otnoshenij tovarnogo proizvodstva pod vliyaniem kreativnogo truda: Dis. ... kand. ekon. nauk. M., 2017. 182 s.
4. Kuznecov P.G. Nauka razvitiya ZHizni: Sbornik trudov. T. II. Postizhenie zakona. M.: RAEN, 2015. 460 s.
5. Markaryan K.V. Anti-T'yuring // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 5. S. 193—216.
6. Marks K., Engel's F. Manifest Kommunisticheskoy par-tii // Marks K., Engel's F. Soch. T. 4. M., 1955.
7. Osipov YU.M. Rossijskij razvorot: ot ne-Rossii k Ros-sii i ot cifromanii k cheloveku // Filosofiya hozyajstva. 2019. № 6 (126). S. 11—21.
8. Osipov YU.M., YUdina T.N., Kupchishina E.V. Iskusstven-nyj intellekt, bol'shie dannye kak instituty ekonomiki novogo tekhnologicheskogo pokoleniya // Vest. Mosk. un ta. Ser. 6. Ekono-mika. 2020. № 4. S. 27—46.
9. Friman A. Sumerki mashinokraticheskogo podhoda: neza-menimyj trud i budushchee proizvodstva // Voprosy politicheskoy ekonomii. 2016. № 1. C. 37—60.
10. SHulevskij N.B., Zotova E.S. Mir cheloveka v tiskah tekhnogeneza // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 5. S. 178—192.